

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 86–98

MALÉ DENZNÉ LDL A DYSLIPIDÉMIA SMALL DENSE LDL AND DYSLIPIDEMIA

Stanislav Oravec¹, Stella Hlinšťáková¹, Peter Gavorník¹, Andrej Dukát²

¹I. Interná klinika LF UK, UNB Staré Mesto, Bratislava

²V. Interná klinika LF UK, UNB Ružinov, Bratislava

e-mail: stanislavoravec@yahoo.com

SÚHRN

Hypercholesterolémia predstavuje jeden z kardinálnych rizikových faktorov rozvoja ochorení kardiovaskulárneho (KV) systému a cievnych ochorení mozgu. V patogenéze vzniku aterosklerotických ochorení zohráva zvýšená koncentrácia celkového cholesterolu a lipoproteínov nízkej hustoty (LDL) v plazme rozhodujúcu úlohu. Práce C a s t e l l i h o (1988, 1989, 1992) však poukázali na novú skutočnosť, že až 75 % pacientov s koronárnou príhodou malo normálne hodnoty lipidov a teda normolipémia plazmy nemusí byť vždy garantom ochrany pred vznikom KV ochorení. V subfrakciách lipoproteínov sa identifikovali malé denzné LDL (mdLDL) ako rizikový faktor s vysokou aterogenitou, ktoré sa podieľajú na tvorbe aterogénneho lipoproteínového profilu, fenotypu B.

Naše klinické štúdie u pacientov s artériovou hypertenziou (AH), ischemickou chorobou srdca (ICHS), končatinovo-cievnu ischemickou chorobou (KICH) a pacientov s prekonanou ischemickou náhlou cievnu mozgovou príhodou (iNCMP) poukázali na vysoké koncentrácie mdLDL v plazme a vysoké, 80–85,5 percentné zastúpenie aterogénneho lipoproteínového profilu, fenotypu B. U osôb s neaterogénnou hypercholesterolémiou sa zistila prítomnosť mdLDL len v stopách a potvrdil sa neaterogénny lipoproteínový profil, fenotyp A. Zníženie koncentrácie mdLDL v plazme vedie k zníženiu

reziduálneho kardiovaskulárneho rizika u pacientov s KV ochorením.

Kľúčové slová: dyslipoproteinémia; normolipémia; neaterogénny lipoproteínový profil fenotyp A; aterogénny lipoproteínový profil fenotyp B

ABSTRACT

Hypercholesterolemia represents one of the cardinal risk factors for the development of cardiovascular (CV) and cerebrovascular diseases. In the pathogenesis of atherosclerotic vessel damages, play both increased total cholesterol level and low-density lipoprotein content in plasma an important role. However, the research works of C a s t e l l i in 1988, 1989, and 1992 focused on a new fact: More than 75 % of patients who survived an acute coronary event had a normal level of blood lipids. So, normolipidemia must not ever protect against coronary events and cardiovascular disease development. In lipoprotein subfractions, small dense LDL (sdLDL) particles were identified as a risk factor with high atherogenicity, which participates in the formation of atherogenic lipoprotein profile, phenotype B.

Our clinical studies in patients with arterial hypertension (AH), coronary heart disease (CHD), peripheral

artery disease (PAD) and in patients who survived an ischemic stroke, were found high plasma concentrations of sdLDL, accompanied with a high 80–85.5 % presence of atherogenic lipoprotein profile, phenotype B. On the contrary in individuals with a nonatherogenic hypercholesterolemia sdLDLs were present in traces only, with nonatherogenic lipoprotein profile, phenotype A. Lowering of concentration of sdLDL in plasma reduces a residual cardiovascular risk in patients with CV disease.

Key words: dyslipoproteinemia; normolipidemia; nonatherogenic lipoprotein profile phenotype A; atherogenic lipoprotein profile phenotype B

ÚVOD

V patogenéze vzniku degeneratívnych aterosklerotických poškodení srdca a ciev zohráva zvýšená koncentrácia celkového cholesterolu, triacylglycerolov a lipoproteínov nízkej hustoty (LDL) v plazme, rozhodujúcu úlohu (A i a kol., 2010). Práce C a s t e l l i h o (C a s t e l l i, 1988, C a s t e l l i, 1989, C a s t e l l i, 1992) však poukázali na novú skutočnosť, že až 75 % pacientov s koronárnou príhodou malo normálne hodnoty lipidov. Z nových zistených skutočností možno usudzovať, že normolipémia plazmy nemusí byť vždy garantom ochrany pred vznikom kardiovaskulárnych (KV) ochorení. Potvrdila sa výrazná heterogenita nielen v lipoproteínoch bohatých na triacylglyceroly (T a n i a kol., 2014, T a n i a kol., 2017, T o t h, 2016), ale aj v triede LDL a HDL (K a š k o a kol., 2014). Heterogenita lipoproteínov v celom lipoproteínovom spektre nemení len ich zloženie, fyzikálno-chemické vlastnosti, biologickú úlohu v organizme, ale aj ich aterogénny potenciál. Identifikovali sa malé denzné LDL (mdLDL) ako nová lipoproteínová subfrakcia v LDL triede, s vysokou aterogenitou spojenou s rýchlym aterosklerotickým poškodením ciev (H o o g e v e e n a kol., 2014). Subfrakcia mdLDL sa dominantne podieľa na aterogénnej skladbe lipoproteínov s následným poškodením ciev aj u osôb s normolipémiou. LDL-receptor nedokáže zmenené mdLDL identifikovať a odstraňovať z cirkulácie. Prežívajú dlhšiu dobu v krvi, čo uľahčuje ich modifikáciu: oxidáciu (S t e i n b e r g, 1987) a glykáciu (S o r a n a kol., 2016) LDL subfrakcií (Z h a n g a kol., 2021), s následným spustením lavíny nežiadúcich účinkov:

a) uvoľňovanie pro-zápalových cytokínov s následnou apoptózou svalových buniek,

b) odbúravanie kolagénu z ateromatóznych čiapočiek s aktivovaním instability ateromatóznych plakov (B e r n e i s, K r a u s e, 2002; P a c k a r d, 2003),

c) aktivovanie scavenger receptorov v makrofágoch s akceleráciou tvorby penových buniek. Tým dochádza k mnohopočetnému poškodzovaniu endotelových buniek, predovšetkým endotelia artérií, malými denznými LDL.

Metóda analýzy subfrakcií lipoproteínov je zásadným prínosom v identifikácii vysokého zastúpenia silne aterogénnych malých denzných LDL u testovaných osôb s KV ochorením, ale aj u normolipemických osôb, u ktorých k manifestácii ochorenia ešte nedošlo (O r a v e c a kol. 2014).

Cieľom práce bolo určiť zastúpenie aterogénneho lipoproteínového profilu u vybraných ochorení kardiovaskulárneho systému.

Pacient

Kontrolnú skupinu tvorilo 165 zdravých normotenzných a normolipemických probandov, nefajčiarov, bez známok ochorenia kardiovaskulárneho systému a bez známok porušenia lipidového metabolizmu. Priemerný vek vyšetrených dobrovoľníkov bol 21 rokov \pm 2 roky, 65 mužov a 100 žien. Dobrovoľníci, študenti medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, dali v písomnej forme informovaný súhlas zúčastniť sa štúdie, štúdia bola odsúhlasená etickou komisiou Lekárskej fakulty.

Súbor testovaných osôb s arteriálnou hypertenziou (AH) tvorilo 107 pacientov s novo diagnostikovaným ochorením, u ktorých sa opakovaným meraním krvného tlaku (TK) potvrdil zvýšený TK > 150 mmHg systolický TK a > 90 mmHg diastolický TK. Priemerný systolický TK u testovanej skupiny bol 162 ± 19 mmHg, priemerný diastolický TK: 95 ± 10 mmHg. Skupinu s AH: tvorilo 66 mužov a 41 žien. Priemerný vek mužov bol $50 \pm 17,6$ rokov, priemerný vek žien: $51,0 \pm 13,4$ rokov (O r a v e c a kol., 2014).

Súbor testovaných osôb s ischemickou chorobou srdca (ICHS) tvorilo 104 pacientov s novo diagnostikovaným ochorením. Diagnóza ICHS (stabilná angina pectoris st. I a II) sa určila na základe lekárskeho vyšetrenia, laboratórnych nálezov, nálezu pokojového EKG, výsledkov echokardiografie a duplex ultrasonografie karotických artérií. Skupinu s ICHS tvorilo 80 mužov s priemerným

vekom $60 \pm 15,6$ rokov a 24 žien s priemerným vekom $62,0 \pm 13,2$ rokov (D u k a t, 2011).

Súbor pacientov s končatinovo-cievnu ischemickou chorobou (KICH) tvorilo 100 pacientov s novo diagnostikovaným ochorením. Do štúdie bol zahrnutých 55 mužov a 45 žien. Priemerný vek mužov $56,0 \pm 11$ rokov a priemerný vek žien $52,5 \pm 14$ rokov. Pacienti mali C2a stupeň podľa klasifikácie klaudikačných obťažácií: proximálny typ (AP), P1 stupeň s dyslipidémiou. Pacienti boli ex-fajčiari. KICH diagnóza sa určila na základe anamnézy ochorenia a s potvrdením intermitentnej klaudikácie. Lekárske vyšetrenie pozostávalo z fyzikálneho vyšetrenia (Ratschow test v modifikácii sec. L i n h a r t, H i r s c h a kol., 2006, N o r g r e n a kol., 2007, Angiological Section of Slovak Medical Chamber, G a v o r n i k a kol., 2010) a z vyšetrenia ankle:brachiálneho (tlakového) indexu (ABPI).

Súbor pacientov s ischemickou náhlou cievnu mozgovou príhodou (iNCMP) tvorilo 55 pacientov, 23 mužov s priemerným vekom 64 ± 13 rokov, a 32 žien s priemerným vekom 74 ± 13 rokov, ktorí prežili ischemickú cerebro-vaskulárnu príhodu. K určeniu subtypu ischemickej formy NCMP, sa použili originálne TOAST (Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment) kritériá (A m a r e n k o a kol., 2009). Diagnóza subtypu sa zakladala na profile rizikových faktorov, klinických znakov a výsledkov diagnostických testov: CT scan/MRI, duplex sono karotických artérií, EEG – electroencefalografia, echokardiografia (transesofageálna/transorakálna), meranie koagulačných faktorov, aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (aPTT) a INR (international normalized ratio).

Súbor osôb s neaterogénnou hypercholesterolémiou tvorí 145 osôb s hypercholesterolémiou, u ktorých sa nepotvrnilo poškodenie srdcovocievneho systému. Rodinná anamnéza potvrdzuje viacgeneračný výskyt hypercholesterolémie u jednotlivých členov rodiny bez manifestných známk poškodenia kardiovaskulárneho systému. Súbor tvorilo 120 žien s priemerným vekom 55 ± 10 rokov a 25 mužov s priemerným vekom 44 rokov ± 8 rokov (O r a v e c a kol., 2011a; O r a v e c a kol., 2011b).

Súbor osôb s Gilbertovým syndrómom tvorilo 40 žien, s hyperlipoproteínémiou (20 osôb) a normolipémiou (20 osôb) bez manifestných známk ochorenia srdca a ciev, s priemerným vekom $29,7$ rokov $\pm 6,5$ roka. V spektre lipoproteínov plazmy boli malé denzné LDL prítomné len v stopách, alebo neboli prítomné (O č a d l í k a kol., 2011).

Predmetnej klinickej štúdiu sa zúčastnilo 716 osôb. Štatistické vyhodnotenie sa vykonalo nepárovým Studentovým t-testom. Signifikantnosť v rozdieloch porovnávaných parametrov potvrdila hodnota $p < 0.005$.

METÓDY ANALÝZY

Cekový cholesterol a triacylglyceroly sa analyzovali enzymatickou CHOD-PAP metódou firmy Roche-Diagnostics, Nemecko. Analýza subpopulácií LDL sa vykonala elektrofoetickou metódou delenia lipoproteínov na polyakrylamidovom géli (PAG) (H o e f n e a kol., 2001) firmy Quantimetrix, Ca, USA.

VÝSLEDKY

Výsledky sú zhrnuté v tabuľkách 1 až 8. Určenie fenotypu lipoproteínového profilu sa určilo podľa prevahy neaterogénnych/aterogénnych lipoproteínov nasledovne: neaterogénny lipoproteínový profil: fenotyp A a aterogénny lipoproteínový profil: fenotyp B (Obr. 1). Lipoproteínové spektrá jednotlivých skupín pacientov sú znázornené na Obr. 2 až 10.

DISKUSIA

Hypercholesterolémia predstavuje jeden z kardinálnych rizikových faktorov rozvoja ochorenia kardiovaskulárneho (KV) systému a cievnych ochorení mozgu (O r a v e c a kol., 2015). V patogenéze vzniku aterosklerotických ochorení zohráva zvýšená plazmatická koncentrácia celkového cholesterolu a lipoproteínov nízkej hustoty (LDL) rozhodujúcu úlohu. Heterogenita lipoproteínových tried, ktorá je spôsobená existenciou početných subpopulácií, kreuje lipoproteínové entity s diferencovanými biologickými úlohami, ale aj odlišným stupňom aterogenity. Akumulácia práve týchto aterogénnych subfrakcií lipoproteínov znásobuje riziko vzniku akútnej kardiovaskulárnej udalosti (H i r a y a m a, M i i d a, 2012). Vysoké zastúpenie aterogénneho lipoproteínového profilu u ochorenia kardiovaskulárneho systému s najvyšším zastúpením u pacientov ktorí prežili akútnu cievnu príhodu (85 % zastúpenie aterogénneho lipoproteínového profilu) je toho potvrdením. Mož-

Obr. 1. Základné lipoproteínové spektrá: neaterogénna normolipémia, aterogénna normolipémia, neaterogénna hyperlipoproteinémia a aterogénna hyperlipoproteinémia (Oravec a kol. 2011a)

Tab. 1. Lipidy a lipoproteíny v kontrolnej skupine (Kontr., n = 165)

	Chol	TAG	VLDL	LDL1,2	LDL3-7	LDL	HDL	Skóre
	[mmol.L ⁻¹ ± SD]							
Kontr. n = 165	4,31 ± 0,62	1,16 ± 0,39	0,62 ± 0,16	1,30 ± 0,24	0,04 ± 0,04	2,34 ± 0,54	1,33 ± 0,32	36,1 ± 20,6
Kontr., neaterogénny profil n = 155	4,31 ± 0,62	1,12 ± 0,38	0,62 ± 0,16	1,31 ± 0,24	0,03 ± 0,04	2,33 ± 0,54	1,33 ± 0,32	38,1 ± 19,6
Kontr., aterogénny profil n = 10	4,37 ± 1,14	1,63 ± 1,34	0,72 ± 0,14	1,22 ± 0,15	0,25 ± 0,31	2,37 ± 0,34	1,27 ± 0,36	5,3 ± 2,0
Neaterogénny vs. aterogénny profil	-	p<0,001	-	-	p<0,001	-	-	p<0,001
Kontrolná skupina: aterogénny profil 6,6%								

Obr. 2. Lipoproteínové spektrum predstaviteľov kontrolnej skupiny s neaterogénnou normolipémiou

Obr. 3. Lipoproteínové spektrum predstaviteľov kontrolnej skupiny s aterogénnou normolipémiou

Tab. 2. Lipidy a lipoproteíny pri artériovej hypertenzii (AH, n= 107)

	Chol	TAG	VLDL	LDL1,2	LDL3-7	LDL	HDL	Skóre
	[mmol.L ⁻¹ ± SD]							
Kontr n = 165	4,31 ± 0,62	1,16 ± 0,39	0,62 ± 0,16	1,30 ± 0,25	0,04 ± 0,04	2,34 ± 0,54	1,33 ± 0,32	36,1 ± 20,6
AH, neaterogénny profil n = 23	5,32 ± 0,98	1,56 ± 0,55	0,84 ± 0,31	1,78 ± 0,44	0,03 ± 0,04	3,02 ± 0,71	1,49 ± 0,34	24,2 ± 13,6
AH, aterogénny profil n = 84	5,15 ± 1,14	2,48 ± 1,34	1,01 ± 0,35	1,27 ± 0,58	0,42 ± 0,31	2,99 ± 0,96	1,18 ± 0,34	5,1 ± 2,0
neaterogénny vs. aterogénny profil	-	p<0,001	-	p<0,01	p<0,001	-	p<0,001	p<0,001
AH: aterogénny profil 78,5%								

Obr. 4. Lipoproteinové spektrum pacientov s arteriálnou hypertenziou

Tab. 3. Lipidy a lipoproteíny pri ischemickej chorobe srdca (ICHS, n = 104)

	Chol	TAG	VLDL	LDL1,2	LDL3-7	LDL	HDL	Skóre
	[mmol.L ⁻¹ ± SD]							
Kontr n = 165	4,31 ± 0,62	1,16 ± 0,39	0,62 ± 0,16	1,30 ± 0,25	0,04 ± 0,04	2,34 ± 0,54	1,33 ± 0,32	36,1 ± 20,6
ICHS, neaterogénny profil n = 19	5,24 ± 0,99	1,44 ± 0,50	0,82 ± 0,27	1,73 ± 0,49	0,13 ± 0,06	3,11 ± 0,80	1,29 ± 0,31	12,7 ± 5,1
AH, aterogénny profil n = 85	5,27 ± 1,19	2,63 ± 2,03	1,02 ± 0,47	1,47 ± 0,46	0,48 ± 0,35	3,05 ± 0,86	1,16 ± 0,28	4,0 ± 3,5
neaterogénny vs. aterogénny profil	-	p<0,001	-	p<0,05	p<0,001	-	-	p<0,001
ICHS: aterogénny profil 81,7%								

Obr. 5. Lipoproteínové spektrum pacientov s ischemickou chorobou srdca

Tab. 4. Lipidy a lipoproteíny pri končatinovo-cievnej ischemickej chorobe (KICH, n =100)

	Chol	TAG	VLDL	LDL1,2	LDL3-7	LDL	HDL	Skóre
	[mmol.L ⁻¹ ± SD]							
Kontr. n = 165	4,31 ± 0,62	1,16 ± 0,39	0,62 ± 0,16	1,30 ± 0,25	0,04 ± 0,04	2,34 ± 0,54	1,33 ± 0,32	36,1 ± 20,6
KICH, neaterogénny profil n = 20	5,37 ± 0,95	1,81 ± 0,51	0,86 ± 0,26	1,82 ± 0,54	0,10 ± 0,03	3,18 ± 0,82	1,33 ± 0,29	17,4 ± 6,5
KICH, aterogénny profil n = 80	5,28 ± 1,28	2,31 ± 1,18	0,98 ± 0,39	1,52 ± 0,50	0,46 ± 0,34	3,09 ± 0,99	1,18 ± 0,32	4,6 ± 4,0
neaterogénny vs. aterogénny profil	-	p < 0,01	-	p < 0,05	p < 0,001	-	-	p < 0,001
KICH: aterogénny profil 80,0 %								

Obr. 6. Lipoproteinové spektrum pacientov s končatinovo-cievnu ischemickou chorobou

Tab. 5. Lipidy, lipoproteíny u pacientov s ischemickou náhlou cievnu mozgovou príhodou (NCMP, n = 55)

	Chol	TAG	VLDL	LDL1,2	LDL3-7	LDL	HDL	Skóre
	[mmol.L ⁻¹ ± SD]							
Kontr. n = 165	4,31 ± 0,62	1,16 ± 0,39	0,62 ± 0,16	1,30 ± 0,25	0,04 ± 0,04	2,34 ± 0,54	1,33 ± 0,32	36,1 ± 20,6
NCMP neaterogénny profil n = 8	5,54 ± 1,30	1,70 ± 0,44	0,93 ± 0,14	2,19 ± 0,86	0,14 ± 0,07	3,30 ± 1,01	1,31 ± 0,35	13,74 ± 1,36
NCMP aterogénny profil n = 47	5,14 ± 1,11	2,29 ± 0,94	1,11 ± 0,37	1,48 ± 0,41	0,31 ± 0,23	2,86 ± 0,72	1,06 ± 0,29	5,33 ± 3,32
neaterogénny vs. aterogénny profil	-	p < 0,05	-	p < 0,001	p < 0,001	-	p < 0,01	p < 0,001
NCMP: aterogénny profil 85,5 %								

Obr. 7. Lipoproteinové spektrum pacientov s ischemickou náhlou cievnu mozgovou príhodou

Tab. 6. Lipidy a lipoproteíny pri hyper-β-lipoproteinémii LDL1,2 (HβLP, n = 145)
 (Oravec a kol., 2011b)

	Chol	TAG	VLDL	LDL1,2	LDL3-7	LDL	HDL	Skóre
	[mmol.L ⁻¹ ± SD]							
Kontr. n = 165	4,31 ± 0,62	1,16 ± 0,39	0,62 ± 0,16	1,30 ± 0,25	0,04 ± 0,04	2,34 ± 0,54	1,33 ± 0,32	36,1 ± 20,6
HβLP neaterogénny profil n = 145	6,71 ± 0,90	1,29 ± 0,49	0,74 ± 0,21	2,20 ± 0,33	0,01 ± 0,03	4,09 ± 0,82	1,88 ± 0,29	76,0 ± 6,5
Kontr. vs. HβLP	p < 0,001	-	-	p < 0,001	p < 0,001	-	-	p < 0,001
HβLP: aterogénny profil 0,0 %								

Obr. 8. Lipoproteinové spektrum pacientov s neaterogénnou hyperlipoproteinémiou LDL1,2

Tab. 7. Lipidy, lipoproteíny – Gilbertov syndróm (GS, n = 40)

	Chol	TAG	VLDL	LDL1,2	LDL3-7	LDL	HDL	Skóre
	[mmol.L ⁻¹ ± SD]							
Kontr. n = 165	4,31 ± 0,62	1,16 ± 0,39	0,62 ± 0,16	1,30 ± 0,25	0,04 ± 0,04	2,34 ± 0,54	1,33 ± 0,32	36,1 ± 20,6
GS, neaterogénny profil n = 40	4,49 ± 0,82	1,01 ± 0,47	0,51 ± 0,19	1,72 ± 0,47	0,01 ± 0,02	2,66 ± 0,60	1,32 ± 0,30	62,2 ± 18,4
Kontr. vs. GS	-	-	-	-	p < 0,05	-	-	p < 0,001
GS: aterogénny profil 0,0%								

*Reference ranges derived from 125 serum samples that met the NCEP ATP III guidelines for desirable lipid status
**LDL-C is comprised of the sum of cholesterol in Mid bands C through A as well as all the subfractions

Obr. 9. Lipoproteinové spektrum pacientov s Gilbertovým syndrómom s normolipémiou

*Reference ranges derived from 125 serum samples that met the NCEP ATP III guidelines for desirable lipid status
**LDL-C is comprised of the sum of cholesterol in Mid bands C through A as well as all the subfractions

Obr. 10. Lipoproteinové spektrum pacientov s Gilbertovým syndrómom s hyperlipoproteinémiou

Tab. 8. Biochemické parametre – Gilbertov syndróm (GS, n = 40)

	AST [$\mu\text{kat.L}^{-1} \pm \text{SD}$]	ALT [$\mu\text{kat.L}^{-1} \pm \text{SD}$]	GMT [$\mu\text{kat.L}^{-1} \pm \text{SD}$]	ALP [$\mu\text{kat.L}^{-1} \pm \text{SD}$]	Bilirubín celkový [$\mu\text{mol.L}^{-1} \pm \text{SD}$]	Bilirubín konj. [$\mu\text{mol.L}^{-1} \pm \text{SD}$]	Bilirubín nekonj. [$\mu\text{mol.L}^{-1} \pm \text{SD}$]
Kontr n = 165	0,39 \pm 0,08	0,40 \pm 0,12	0,42 \pm 0,25	0,99 \pm 0,26	9,73 \pm 4,60	8,84 \pm 3,11	4,89 \pm 8,26
GS n = 40	0,41 \pm 0,14	0,46 \pm 0,27	0,35 \pm 0,19	0,92 \pm 0,26	25,91 \pm 12,80	6,98 \pm 1,44	16,23 \pm 10,05
Kontr. vs. GS	–	–	–	–	p < 0,001	–	p < 0,001

no konštatovať, že hypertriacylglycerolémia je prítomná u všetkých diagnóz s ochorením KVS s vysokou koncentráciou mdLDL a je sprevádzaná poruchou metabolizmu glukózy (S o r a n a kol., 2016, T a n n i a kol., 2014, T a n i a kol., 2016, T o t h, 2016, Z h a n g a kol., 2021).

Určovanie fenotypu lipoproteínového spektra by malo byť imperatívom v diagnostike porúch metabolizmu lipoproteínov ako štandard k usmerneniu hypolipemickej liečby (O r a v e c a kol., 2014). Určovanie dyslipoproteinémií ako aterogénne a neaterogénne a odporúčanie liečiť aj aterogénnu normolipémiu je výzvou k zlepšeniu prognózy osôb s poruchou metabolizmu lipoproteínov. U osôb s neaterogénnou hypercholesterolémiou sa zistila prítomnosť mdLDL len v stopách a potvrdil sa neaterogénny lipoproteínový profil, fenotyp A. Zníženie koncentrácie mdLDL v plazme vedie k zníženiu reziduálneho kardiovaskulárneho rizika u pacientov s KV ochorením.

ZÁVER

Identifikácia malých denzných lipoproteínov predstavuje zásadný prínos v diagnostike ochorení kardiovaskulárneho systému. Malé denzné LDL sú pravidelnou súčasťou lipoproteínového spektra u osôb s kardiovaskulárnym ochorením a výrazne prispievajú k vytváraniu aterogénneho profilu, ktorý možno potvrdiť u vyše 80 % testovaných osôb v skupinách jednotlivých diagnóz: artériová hypertenzia, ischemická choroba srdca, končatinovo-cievna ischemická choroba, alebo ischemická náhla cievna mozgová príhoda.

Na druhej strane identifikácia neaterogénnej normolipémie poukazuje naviac na skutočnosť, že aj osoby s normolipémiou môžu byť rizikóvymi osobami a môžu dostať akútnu koronárnu, alebo cerebro-vaskulárnu príhodu.

To len utvrdzuje nutnosť rutinného vyšetrovania malých denzných LDL ako súčasti vyšetrenia lipidového profilu testovaných osôb.

LITERATÚRA

1. Ai, M., Otokozaawa, S., Asztalos, B. F., et al. (2010): Small dense LDL-cholesterol and coronary heart disease, results from the Framingham Offspring Study. *Clin. Chem.*, 56: 967–76.
2. Amarenko, P., Bogouslavsky, J., Caplan, L. R., et al. (2009): Classification of stroke subtypes *Cerebrovasc. Dis.*, 27: 493–501.
3. Berneins, K. K., Krauss, R. M. (2002): Metaoblic origins and clinical significance of LDL heterogeneity. *J. Lipid. Res.*, 43: 1363–1379.
4. Castelli, W. P. (1988): Cholesterol and lipids in the risk of coronary artery disease – Framingham Heart Study. *Canad. J. Cardiol. (Suppl. A)*, 5A–10A.
5. Castelli, W. P. (1992): Epidemiology of triglycerides; a view from Framingham. *Am. J. Cardiol.*, 70: 43–49.
6. Castelli, W. P. (1998): The new pathophysiology of coronary artery disease. *Am. J. Cardiol.*, 82: (Suppl 2): 60–85.
7. Dukat, A. (2011): *Kardiológia pre všeobecných lekárov*. Vydavateľstvo Dr. Josef Raabe, Bratislava, s. 100.
8. Hirayama, S., Miida, T. (2012): Small dense LDL: An emerging risk factor for cardiovascular disease. *Clin. Chim. Acta*, 414: 215–224.
9. Hirsch, A. T., Haskal, Z. J., Hertzner, N. E., et al. (2006): ACC/AHA 2005 Guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease. *J. Am. Coll. Cardiol.*, 47: 1239–1312.
10. Hoefner, D. M., Hodel, S. D., O'Brien, J. F. (2001): Development of a rapide quantitative method for LDL subfractions

- with use of the Quantimetrix Lipoprotein LDL System. *Clin. Chem.*, 472: 266–274.
11. **Gavorník, P. (2010):** Etiopatogenéza a nová klinicko-etiológicko-anatomicko-patologická (CEAP) klasifikácia končatinovej choroby. *Interna Med.*, 10: 115–123.
 12. **Hoogeveen, R. C., Gaubatz, J. W., Sun, W., et al. (2014):** Small dense low-density lipoprotein-cholesterol concentrations predict risk for coronary heart disease: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. *Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.*, 34: 1069–1077.
 13. **Kasko, M., Gaspar, L., Dukat, A., Gavornik, P., Oravec, S., (2014):** High density lipoprotein profile in newly-diagnosed lower extremity artery disease in Slovak population without diabetes mellitus. *Neuroendocrinol Lett.*, 35(6): 531–537.
 14. **Norgren, L., Hiatt, W. R., Dormandy, J. A., et al. (2007):** TASC II Working Group. Intersocietal consensus for the management of peripheral arterial disease. *J. Vasc. Surg.*, 45 (1 Supply): S5–S67.
 15. **Očadlík, I., Hlinšťaková, S., Oravec, S.:** Relationship between unconjugated hyperbilirubinemia and lipoprotein spectrum. *Neuroendocrinol. Lett.*, 2011; 32(3): 360–364.
 16. **Oravec, S., Dukat, A., Gavornik, P., Kucera, M., Gruber, K., Gaspar, L., Rizzo, M., Toth, P. P., Mikhailidis, D. P., Banach, M. (2014):** Atherogenic versus non-atherogenic lipoprotein profiles in healthy individuals. Is there a need to change an approach to diagnosing dyslipidemia? *Curr. Med. Chem.*, 21: 2892–2901.
 17. **Oravec, S., Dukat, A., Gavornik, P., Lovasova, Z., Gruber, K. (2011a):** Atherogenic Normolipidemia – a new phenomenon in the lipoprotein of clinically healthy subjects. *Neuroendocrinol. Lett.*, 32: 317–321.
 18. **Oravec, S., Gruber, K., Dostal, E., Mikl, J. (2011b):** Hyper-beta lipoproteinemia LDL_{1,2}: a newly identified non-atherogenic hypercholesterolemia in a group of hypercholesterolemic subjects. *Neuroendocrinol. Lett.*, 32: 322–327.
 19. **Oravec, S., Gruber, K., Dukat, A., Gavornik, P., Gaspar, L., Dostal, E. (2015)** The assessment of the atherogenic lipoprotein profile in cardiovascular diseases by Lipoprint System analysis. In *Lipoproteins – from bench to bedside*. Edited by **Gerhard Kostner and Indumathi Chennamesetty**. *InTech.*, 87–111.
 20. **Packard, C. J. (2003):** Triacylglycerol-rich lipoproteins and the generation of small dense low density lipoprotein. *Biochem. Soc. Transactions*, 31: 1066–69.
 21. **Soran, H., Schofield, J. D., Adams, S., Durrington, P. N. (2016):** Diabetic dyslipidemia. *Curr. Opin. Lipidol.*, 27: 313–322.
 22. **Steinberg, D.:** *Lipoproteins and the pathogenesis of atherosclerosis Circulation*, 1987; 76 : 504–7.
 23. **Tani, S., Matsumoro, M., Nagao, K., Hirayama, A. (2014):** Association of triglyceride-rich lipoproteins-related markers and low-density lipoprotein heterogeneity with cardiovascular risk: effectiveness of polyacrylamide-gel electrophoresis as a method of determining low-density lipoprotein particles. *J. Cardiol.*, 63: 60–68.
 24. **Tani, S., Yagi, T., Atsumi, W., Kawauchi, K., Matsuo, R., Hirayama, A. (2017):** Relation between low-density lipoprotein cholesterol/apolipoprotein B ratio and triglyceride-rich lipoproteins in patients with coronary artery disease and type 2 *Diabetes mellitus*: a cross-sectional study. *Cardiovasc. Diabetol.*, 123: 16–22.
 25. **Toth, P. P. (2016):** Triglyceride-rich lipoproteins as a causal factor for cardiovascular disease. *Vasc. Health Risk Manag.*, 12: 171–83.
 26. **Zhang, L., Li, X., Wolfe, C. D. A., O’Connell, M. D. L., Wang, Y., (2021):** Diabetes as an independent risk factor for stroke recurrence in ischemic stroke patients: an updated meta-analysis. *Neuroepidemiology*, 55: 427–435. doi: 10.1159/000519327.